

МВД России
Санкт-Петербургский университет

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
КОНЦЕПЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ
(ВАСИЛЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2025)**

Материалы
международной научно-практической конференции
29–30 апреля 2025 года

*Под редакцией
доктора психологических наук, профессора Ю. А. Шаранова,
доктора психологических наук, профессора В. Л. Ситникова*

Санкт-Петербург
2025

УДК 159.9
ББК 88
А43

А43 Актуальные проблемы психологии правоохранительной деятельности: концепции и технологии решения (Васильевские чтения — 2025): [Электронный ресурс]: материалы международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 29–30 апреля 2025 года / под ред. Ю. А. Шаранова, В. Л. Ситникова; сост.: И. Ю. Кобозев, М. И. Самоукова, М. В. Мороз, Э.К. Шелепина. — Электрон. дан. (7,96 Мб). — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2024. — 1 электрон. опт. диск. — Систем. требования: ПК с процессором IntelCore i3 и более; 512 Mb и более; CD/DVD — ROM дисковод; MicrosoftWindowsXP и выше; SVGA 800×600.16 bit и более; InternetExplorer; AdobeAcrobatReader 8.0 и выше.

EDN: BDJTEJ

В сборник включены статьи, отражающие содержание докладов и выступлений участников международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы психологии правоохранительной деятельности: концепции и технологии решения (Васильевские чтения — 2025)», состоявшейся 29–30 апреля 2025 года в Санкт-Петербургском университете МВД России.

Ежегодная международная научно-практическая конференция проводилась в контексте деятельности научной школы «Психолого-педагогическая система профессионального становления кадров в органах внутренних дел Российской Федерации», развиваемой в Санкт-Петербургском университете МВД России.

УДК 159.9
ББК 88

Редакционная коллегия:

Председатель — Шаранов Юрий Александрович,
доктор психологических наук, профессор

Заместитель председателя — Кобозев Игорь Юрьевич,
кандидат психологических наук, доцент

Члены редколлегии —

Юренкова Виталия Александровна,
кандидат психологических наук, доцент;

Ситников Валерий Леонидович,
доктор психологических наук, профессор

Бережнова Людмила Николаевна,
доктор педагогических наук, профессор

Ответственный секретарь — Душкин Антон Сергеевич,
кандидат психологических наук, доцент;

© Санкт-Петербургский университет
МВД России, 2025
© Коллектив авторов, 2025

Караяни Александр Григорьевич ФЕНОМЕН ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО РОСТА УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ: ОТ ТЕОРИИ К ТЕХНОЛОГИЯМ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	229
Карпова Александра Владимировна К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СПОСОБАХ И ПРИЁМАХ ДИАГНОСТИКИ ЛЖИ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ	235
Касьянова Анна Сергеевна УРОВНИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ	241
Квитчук Анатолий Сергеевич ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ВОЖДЕНИЮ КАК ОСНОВА БЕЗОПАСНОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ	248
Квитчук Анатолий Сергеевич, Каппушев Смагиль Сагитович ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА И ХАРАКТЕРА ВОДИТЕЛЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ	254
Кислова Наталья Анатольевна О ПОВЫШЕНИИ МОТИВАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ МВД РОССИИ	260
Ковеев Руслан Рустамович КОММУНИКАбельНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИМИДЖА СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ.....	266
Кодиркулов Азизжон Саидкул угли ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ КОНТРПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	271
Копылова Галина Константиновна ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ	274
Кораблев Сергей Евгеньевич КУЛЬТУРА СОЦИАЛЬНОГО РИТУАЛА КАК КРИТЕРИЙ КОНСТРУКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ.....	280

Кодиркулов Азизжон Саидкул угли
Академия МВД Республики Узбекистан,
преподаватель кафедры служебной психологии и
профессиональной культуры

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ КОНТРПРО- ДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты социально-психологических факторов, влияющие на контрпродуктивное поведение сотрудников органов внутренних дел. Автор анализирует ключевые аспекты, такие как групповое давление, организационная культура, ролевые конфликты и межличностные отношения, которые способствуют возникновению контрпродуктивных тенденций, включая коррупцию, нарушение дисциплины и эмоциональное выгорание.

Ключевые слова: контрпродуктивное поведение; сотрудники органов внутренних дел; контрпродуктивные тенденции; организационная культура; социально-психологические факторы.

Социально-психологический подход предполагает рассмотрение различных аспектов социальной среды и межличностных отношений, влияющие на поведение, эмоции, мысли и самоощущение человека, формирующиеся в процессе взаимодействия личности с другими и обществом в целом. Социально-психологические факторы играют важную роль в становлении личности, установок, ценностных ориентаций, мотивации и поведения в социуме.

Принято выделять следующие социально-психологические факторы: социальные нормы и правила (стандарты поведения); культура и традиции (ценности, убеждения, обычаи и ритуалы); социальные роли (роль родителя, сына, сотрудника органов внутренних дел); групповое влияние (давление или поддержка со стороны семьи, друзей, сослуживцев); межличностные отношения (доверие, конфликты, поддержка и их влияние на эмоциональное состояние); социальная идентичность (принадлежности к определенной группе: национальной,

профессиональной, религиозной); социальные стереотипы и предрассудки (упрощенные представления о других); коммуникация (способы обмена информацией); социальная поддержка (эмоциональная, информационная или материальная помощь).

Контрпродуктивное поведение сотрудников ОВД — это действия сотрудников, которые наносят ущерб ведомству (подразделению) и коллегам, а также негативно отражается на гражданах. В ОВД контрпродуктивные тенденции могут проявляться в следующих вариациях: взяточничество, злоупотребление служебным положением, прогулы, опоздания, несоблюдение инструкций, конфликты с коллегами и/или гражданами. Перечисленные формы — лишь явные акты контрпродуктивного характера. Как показывает анализ научной литературы, обработка анкет и результатов профессиональной деятельности, а также интервьюирование специалистов ОВД контрпродуктивное поведение сотрудников имеет сложный характер, а вариация форм — многочисленны [1].

Соответственно социально-психологические факторы контрпродуктивного поведения сотрудников ОВД — это аспекты социальной и профессиональной среды, которые влияют на поведение сотрудника состоят из следующих аспектов: групповая норма (гласные и негласные правила коллектива); организационная культура (ценности, традиции и стиль управления в организации); взаимоотношения между сослуживцами, социальная поддержка.

В правоохранительных органах часто формируется сильная групповая идентичность. Если в коллективе преобладают неформальные (негласные) нормы, оправдывающие нарушение правил (например, коррупционные механизмы или «крышевание»), это может провоцировать тяжелые формы контрпродуктивного поведения. Исследование В. Е. Ashforth и V. Anand [2] показывают, что в закрытых группах, таких как подразделения полиции, давление со стороны коллег может заставлять сотрудников участвовать в незаконных действиях, даже если они лично не согласны с ними.

Авторитарный стиль управления, отсутствие прозрачности и обратной связи могут способствовать развитию контрпродуктивных тенденций в коллективах. Если руководство не реагирует на нарушения или само провоцирует и поддерживает нарушения, то это продуцирует культуру безнаказанности. Е. Н. Schein в своей работе указывает на то,

что «В организациях с высокой степенью бюрократии и низким уровнем доверия сотрудники чаще проявляют контрпродуктивное поведение» [5].

Конфликты в коллективе, отсутствие поддержки со стороны сослуживцев и руководства могут привести к профессиональному выгоранию и демотивировать сотрудника ОВД. Напряженные отношения между сотрудниками могут провоцировать агрессивное поведение или саботаж рабочего процесса. С. Maslach и S. Jackson [4] пришли к выводу, что сотрудники, которые чувствуют себя изолированными или недооцененными, чаще совершают контрпродуктивные действия.

Сотрудники ОВД часто сталкиваются с необходимостью выполнять противоречивые задачи (например, соблюдение нормативных правовых актов и при этом выполнение неформальных указаний). Перегрузка и отсутствие ресурсов для выполнения задач также могут способствовать возникновению контрпродуктивного поведения. В исследовании R. L. Kahn ролевые конфликты и перегрузка указаны «одними из основных причин эмоционального выгорания среди сотрудников полиции» [3].

Контрпродуктивное поведение сотрудников ОВД является сложным феноменом, обусловленным социально-психологическими факторами, такими как групповое давление, организационная культура, ролевые конфликты и отсутствие поддержки. Понимание аспектов социально-психологических факторов позволит разработать эффективные меры для профилактики контрпродуктивного поведения и повышения эффективности профессиональной деятельности правоохранительных органов.

Список литературы:

1. Иванова, А. М. Оценка контрпродуктивного поведения в служебных коллективах органов внутренних дел Республики Узбекистан / А. М. Иванова, А. С. у. Кодиркулов // Российский девиантологический журнал. – 2024. – Т. 4, № 3. – С. 350-365. – DOI 10.35750/2713-0622-2024-3-350-365. – EDN LXBNYQ.
2. Ashforth, B. E., & Anand, V. (2003). The normalization of corruption in organizations. *Research in organizational behavior*, 25, 1-52.
3. Kahn, R. L., Wolfe, D. M., Quinn, R. P., Snoek, J. D., & Rosenthal, R. A. (1964). Conflict and ambiguity: studies in organizational roles and individual stress. *Int J Stress Manag*, 1, 309-322.
4. Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. *Journal of organizational behavior*, 2(2), 99-113.
5. Schein, E. H. (2010). *Three cultures of management: The key to organizational learning. Glocal Working. Living and Working Across the World With Cultural Intelligence.* Milan, Italy, Franco Angeli, 37-58.

Научное электронное издание

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
КОНЦЕПЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ
(ВАСИЛЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2025)**

Материалы
международной научно-практической конференции
29–30 апреля 2025 года

Составители:

Кобозев И. Ю.,
Андреева М. И.,
Мороз М. В.,
Шелепина Э.К.,
Лапина А.А.

Публикуется в авторской редакции

Компьютерная вёрстка Моргунов А. М.

Системные требования: ПК с процессором Intel Core i3 и более; 512 Мб и более; CD/DVD — ROM дисковод; Microsoft Windows XP и выше; SVGA 800x600 .16 bit и более; Internet Explorer; Adobe Acrobat Reader 8.0 и выше.

EDN: BDJTEJ

Подписано к использованию 07.11.2025.
Объем 49,47 усл. авт. л. Заказ № 120/25. Тираж 10 экз.
Санкт-Петербургский университет МВД России
198206, Санкт-Петербург, ул. Лётчика Пилютова, д. 1